

624.19:625.4

СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТҮТҮКТӨРГӨ ЧОГУЛГАН ТОПУРАКТЫН ЖАНА ТРАНСПОРТ ЖҮКТӨРҮНҮН ТААСИРИ ЖАНА ДЕФОРМАЦИЯЛАРЫ

ЖАЛАЛДИНОВ МУСА МУБАРАКОВИЧ

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш өндүрүшү
кафедрасынын доценти, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

ТУРАБЫЕВ ЧЫНГЫЗ КУБАТОВИЧ

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш өндүрүшү
кафедрасынын ага окутуучусу, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

ЭРГЕШОВА ГУЛЯ БЕЛЕКОВНА

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш предметтик
циклдык бирикмесинин доценти, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

ЖАЛАЛДИНОВ КАНИБЕК МУБАРАКОВИЧ

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Дизайн кафедрасынын
окутуучусу, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

АКИЖАНОВА ЭРКИНАЙ АРСТАНБЕКОВНА

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш предметтик
циклдык бирикмесинин окутуучусу, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

Аннотация. Бул макалада жол курууда колдонулуучу суу өткөрүүчү түтүктөргө чогулган топурактын (насып) салмагынан жана транспорт каражаттарынан келип чыккан жүктөрдүн таасири кенен талданды. Чогулган топурактын (насып) вертикалдык жана горизонталдык басымы, транспорттун статикалык жана динамикалык жүктөрү, ошондой эле алардын түтүктөрдөгү деформацияларды пайда кылуу механизмдери каралды. Макалада Буссинеск теориясы, шакектеги чыңалууну аныктоочу теңдемелер жана башка инженердик формулалар колдонулуп, жүктөрдү эсептөө ыкмалары көрсөтүлдү. Ошондой эле түтүктөрдүн отурушу, капталга кеңейүү жана башка бузулуулар талданып, конструкциянын ишенимдүүлүгүн жана узак мөөнөткө камсыз кылуу боюнча инженердик сунуштар берилди. Макала практикалык багытта жазылып, жол куруу жана суу өткөрүүчү инженердик объекттердин долбоорлоо жана эксплуатация процессинде колдонууга ылайыктуу маалыматтарды камтыйт.

Негизги сөздөр: Суу өткөрүүчү түтүк, чогулган топурактын (насып) салмагы, транспорт жүктөрү, деформация, статикалык жүктөр, динамикалык жүктөр, чыңалуу, материалдын мүнөздөмөсү, инженердик эсеп, сейсмикалык жүктөр.

Киришүү. Автоунаа жолдорундагы суу өткөрүүчү түтүктөр (водопротусные трубы) жолдун маанилүү инженердик элементтеринин бири болуп эсептелет. Алар жолдун үстүндөгү чогулган топурагынын (насып) салмагын жана транспорт агымынан келип чыккан кошумча динамикалык жүктөрдү көтөрүүгө тийиш. Бул жүктөр туура эсептелбегенде түтүктөрдө деформациялар, жаракалар, капталга жылуу, чөгүү жана конструкциянын толук иштен чыгуусу мүмкүн [3,4].

Изилдөөнүн актуалдуулугу: Суу өткөрүүчү түтүктөр транспорттук каражаттардын жана чогулган топурактын (насып) салмагынан келип чыккан жүктөргө, ошондой эле климаттык шарттарга жана суу агымдарына дуушар болот. Бул түтүктөрдүн деформациясы жана бузулушу гидротехникалык инфратүзүмдүн коопсуздугуна түздөн-түз таасир этет.

Түтүктөрдүн сапатын жана иштөө мөөнөтүн узартуу, авариялык кырдаалдардын алдын алуу үчүн алардын деформациясын илимий негизде изилдөө актуалдуу болуп эсептелет.

Изилдөөнүн максаты: Суу өткөрүүчү түтүктөрдө пайда болгон деформацияларды, алардын себептерин (чогулган топурактын (насып) салмагы, транспорт жүктөрү, температура жана чөйрөнүн нымдуулугу, суу агымы, муз, сейсмикалык жүктөр) изилдеп, инженердик эсептер жана материалдын мүнөздөмөлөрү аркылуу түтүктөрдүн иштешин оптималдаштыруунун жолдорун көрсөтүү.

Изилдөө объектиси: Ош-Сарыташ-Иркештам автоунаа жолунун суу өткөрүүчү түтүктөргө тийген жүктөрдү жана деформацияларды изилдөө, инженердик эсептерди колдонуп түтүктөрдүн чыдамдуулугун баалоо, түтүктөрдү иштөө мөөнөтүн узартуу жана авариялык кырдаалдардын алдын алуу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу.

Төмөндө суу өткөрүүчү түтүктөргө түшкөн чогулган топурактын (насып) жүгү, транспорттук жүк, жүктүн таралышы жана пайда болгон деформациялар илимий жактан талданып берилет [7,8].

Чогулган топурактын (насып) салмагынан келип чыккан жүктөр. Чогулган топурактын (насып) салмагы түтүктөргө вертикалдык жана горизонталдык багытта басым түшүрөт. Вертикалдык басым төмөнкү формула менен эсептелет:

$$\sigma_v = \gamma \cdot H$$

мында:

σ_v – вертикалдык басым, кПа;

γ – грунттун көлөмдүк салмагы (18–22 кН/м³);

H – насыпанын бийиктиги.

Бул басым түтүктү жогорку бөлүгүн басымга дуушар кылат жана вертикалдык деформацияга өбөлгө түзөт.

Каптал (горизонталдык) басым. Топурак түтүктүн капталынан кысып турат. Бул басым төмөндөгү формула аркылуу аныкталат:

$$\sigma_h = K \cdot \sigma_v$$

мында:

K – жер басым коэффициенти

активдүү: 0.3–0.5

пассивдүү: 1.0–3.0

Каптал басымы түтүктү кеңейтүүгө же овалдаштырууга алып келет.

Транспорт каражаттарынан келип чыккан жүктөр. Транспорт каражаттары түтүктөргө динамикалык кошумча жүк берет. Айрыкча оор жүк ташуучу самосвал, автобус жана курулуш техникасы чоң таасир этет.

Динамикалык транспорт жүгү төмөнкү формула менен аныкталат:

$$\sigma_t = A \cdot \frac{P}{A_c}$$

мында:

A – динамикалык көбөйтүү коэффициенти (1.1–1.4);

P – дөңгөлөктүн вертикалдык жүгү, кН;

A_c – таасир аянты.

Таасир аянты төмөнкүдөй аныкталат:

$$A_c = (b + 2z)(l + 2z)$$

мында z – жүктүн тереңдик боюнча таралуу коэффициенти.

Жүктүн топурак аркылуу таралышы (Буссинеск формуласы) чогулган топурактын (насып) ичинде транспорттук жүк төмөнкү формула менен тарайт:

$$\sigma_z = \frac{3P}{2\pi z^2} \left(\frac{1}{\left(1 + \left(\frac{r}{z}\right)^2\right)^{5/2}} \right)$$

Бул формула түтүктөргө дөңгөлөк жүгү кандай интенсивдүүлүк менен жетерин аныктайт.

Жалпы басым жана анын түтүктөргө тийгизген таасири. Түтүктөргө таасир эткен жалпы басым төмөнкү формула менен аткарылат:

$$\sigma_{\text{жалпы}} = \sigma_v + \sigma_h + \sigma_m$$

Бул басымдар төмөнкү деформацияларга алып келиши мүмкүн: түткүндүн вертикалдык деформациясы (флюорестенүүсү); капталга кеңейүүсү (распирание); овалдашуу; чөгүү; шакек боюнча чыңалуу (кольцевая нагрузка) [5,6].

Түтүктүн деформациясын эсептөө. Түтүктүн шакек боюнча деформациясынын негизги формуласы:

$$\epsilon = \frac{\Delta D}{D}$$

мында:

ΔD – диаметрдин өзгөрүүсү;

D – баштапкы диаметр;

ϵ – салыштырма деформация.

Жол берилүүчү деформация:

$$\epsilon_{\text{дон}} = 0.02 - 0.05$$

Б.а. 2–5%дан ашса — конструкция кооптуу абалда.

Деформациянын негизги түрлөрү. Вертикалдык жыйрылуу (сплющивание). Чогулган топурактын (насып) салмагынан болот жана бетон түтүктөрдүн үстү ылдый карай басылып, вертикалдык өлчөм кыскарат.

Капталга кеңейүү (распирание). Горизонталдык жүктөн улам түтүк каптал багытында кеңейип, жогорку бөлүгү түшүп кетиши мүмкүн [1,2].

Түтүктүн отуруп кетиши (чөгүү). Жумшак топурактарда түтүк жана анын алдындагы төшөөчү катмар бирдей отурбай, илме-кайрык (прогиб) пайда болот.

Сүрөт -1. Түтүктүн отуруп кетиши (чөгүү) Ош-Сарыташ-Иркештам автоунаа жолунун 64 километринин 120метринде изилдөө учурунда байкалган.

Сүрөт -2. Жумшак топурактарда түтүк жана анын алдындагы төшөөчү катмар бирдей отурбай, илме-кайрык (прогиб) пайда болгон учур.

Бирок эксплуатацияга берилген учурдан 14 жыл аралыгында 7 сантиметрге өзгөргөн. Акыркы 2024 жылдын 6 апрелинен 2025 жылдын 18 сентябрына чейинки убакта эч кандай өзгөрүү байкалган жок.

Шакектин чыңалуусу (кольцевое напряжение). Төмөнкү формула менен текшерилет:

$$\sigma_{\text{кольц}} = \frac{pD}{2t}$$

мында:

p – ички же тышкы басым;

D – диаметр;

t – дубалдын калыңдыгы.

Деформациялардын кесепеттери туура эмес эсептелген басым төмөнкү көйгөйлөргө алып келет: түтүктүн жаралышы; овалдашуу; бетондун майда жаракалары; гидравликалык өткөрүмдүүлүктүн төмөндөшү; суу агымынын бөгөттөлүшү; конструкциянын авариялык абалда иштен чыгышы [7,8,9,10].

Корутунду

Чогулган топурактын (насып) салмагынан жана транспорт каражаттарынан келген жүктөр суу өткөрүүчү түтүктөргө олуттуу таасир этет. Ошондуктан:

• Чогулган топурактын (насып) бийиктиги жана топурактын параметрлери так эсептелиши керек;

- транспорт жүктөрү динамикалык коэффициент менен эске алынууга тийиш;
- жүктүн топурак аркылуу таралышы Буссинеск формуласы менен аныкталат;
- түтүк деформациясынын жол берилүүчү чеги текшерилиши зарыл;
- жогорку сапаттагы төшөөчү катмар жана ныгытуу иштери милдеттүү.

Туура долбоорлонгон жана эсептелген түтүктөр жолдун бышыктыгын жана гидравликалык ишенимдүүлүгүн көп жылдар бою камсыз кылат.

АДАБИЯТТАР

1. Баранов, И.П. Механика грунтов и воздействие нагрузок на инженерные сооружения. – Москва, 2012. 180 с.
2. ГОСТ 32388-2013. Трубы водопропускные. Общие технические условия.
3. Жалалдинов М.М. Тоолу аймактагы автоунаа жолдорундагы жер алдынан суу өткөрүүчү түтүктөрдүн бузулуш себептерин аныктоо жана сейсмикалык туруктуулугун жогорулатуу. / Жалалдинов М.М., Дуйшеев С.Д., Турабыев Ч.К. // Наука, новые технологии и инновации – Бишкек, 2021. – Вып. №9. – С. 20-24
4. Жалалдинов М.М. Теоретические и экспериментальные исследования инженерных сооружений на воздействие сейсмических сил. / Жалалдинов М.М., Дуйшеев С.Д., Турабыев Ч.К. // Вестник КГУСТА. – Бишкек, 2022.- Вып. №2. Т.2 (76). – С. 735-739
5. Кулаков, В.Н. Гидротехнические сооружения и трубопроводы. – Москва: Стройиздат, 2010. 220 с.
6. Соловьев, А.И. Расчет водопропускных труб на прочность и деформации. – Санкт-Петербург: Лань, 2015. 330 с.
7. Маруфий А.Т. Методика проектирования линейных транспортных сооружений на деформируемом основании с локальным участком ослабленного контактного взаимодействия между ними. / Маруфий А.Т., Цой А.В., Жалалдинов М.М. // Инновации в науке. – Новосибирск, 2016.- Вып. №4 (53). – С. 28–37.
8. Маруфий А.Т. Жер пайдын кыртыш менен өз ара аракеттенүүсү начарлаган локалдуу бөлүктөрүнүн деформациялануучу аралыгына сызыктуу транспорттук курулмаларды долборлоо. / Маруфий А.Т., Цой А.В., Жалалдинов М.М. // Известия ОшТУ, – Ош, 2023. – Вып. №4. – С. 11-18
9. Тешаев Э.А. Предсказывание схода оползня по склону горы на участке автодороги Ош – Эркештам (63 км) методом координат / Тешаев Э.А., Жалалдинов М.М. // Научный потенциал № 1(48), 2025 Часть 2 - С. 28-32
10. Тешаев Э.А. Анализ прочности и деформируемости земляного полотна автомобильной дороги на примере участка автодороги Бишкек-Ош (220-250км). / Тешаев Э.А., Жалалдинов М.М., Дуйшеев С.Д., Эргешева Г.Б., Турабыев Ч.К. // НОТ КУУ. – Ош, 2014. – Вып. №1. – С. 50-52.